

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 743 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства 729 Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari 737 Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737

KORXONANING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Ishmanova D.N.

i.f.f.d.

Tojiev F.S.

Millat Umidi Universiteti
BA-401 guruh talabasi

Khujaeva K.K.

Millat Umidi Universiteti
BA-401 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarining eksport salohiyatlarini rivojlantirish va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirish strategiyalari ilmiy tadqiq qilingan. Tadqiqotda bozorni o'rganish va tahlil qilish, mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish, samarali marketing strategiyasini ishlab chiqish hamda eksport jarayonlarini soddalashtirish bo'yicha asosiy qadamlar yoritilgan. Shuningdek, davlat dastaklari, xodimlar malakasini oshirish va texnologiyaga sarmoya kiritishning eksport salohiyatini oshirishdagi ta'siri o'rganilgan. Ushbu yondashuvlar korxonalariga eksport hajmini oshirish va global bozorda barqaror o'sishni ta'minlash uchun zarur yo'nalishlarni belgilashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Eksport salohiyati, eksport jarayoni, korxonalar, iqtisodiy barqarorlik, mahsulot sifati, marketing strategiyalari, tashqi savdo aloqalari, transport infratuzilmasi, logistika, innovatsion yondashuvlar, xalqaro standartlar.

Abstract: This article scientifically studies strategies for developing the export potential of enterprises and increasing competitiveness in the international market. The study highlights the main steps to analyze and study the market, align product quality with international standards, develop an effective marketing strategy, and simplify export processes. It also examines the impact of government support, staff development, and technology investment on increasing export potential. These approaches will help enterprises identify the necessary directions to increase exports and ensure sustainable growth in the global market.

Key words: Export potential, export process, enterprises, economic stability, product quality, marketing strategies, foreign trade relations, transport infrastructure, logistics, innovative approaches, international standards.

Аннотация: В данной статье научно изучены стратегии развития экспортного потенциала предприятий и повышения конкурентоспособности на международном рынке. Освещены основные шаги по изучению и анализу рынка, приведению качества продукции в соответствие с международными стандартами, разработке эффективной маркетинговой стратегии и упрощению экспортных процессов. Также рассмотрено влияние государственных программ, повышения квалификации персонала и инвестиций в технологии на увеличение экспортного потенциала. Данные подходы помогут предприятиям определить направления, необходимые для увеличения экспорта и обеспечения устойчивого роста на глобальном рынке.

Ключевые слова: Экспортный потенциал, экспортный процесс, предприятия, экономическая стабильность, качество продукции, маркетинговые стратегии, внешнеторговые связи, транспортная инфраструктура, логистика, инновационные подходы, международные стандарты.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi eksport faoliyatini milliy iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilaydi. So'nggi yillarda mamlakatda eksportni rag'batlantirish, korxonalarining xalqaro bozorga chiqish salohiyatini oshirish, huquqiy va moliyaviy muhitni yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qabul qilinayotgan qonunlar, farmonlar va amaliy dasturlar korxonalariga xalqaro bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga yordam bermoqda. Rivojlangan infratuzilma, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va qonunchilikdagi islohotlar eksportning o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyati va xalqaro maydondagi nufuzi oshib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport faoliyatidan oqilona foydalanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan, uni tartibga solishning asosiy vositasi bo'lgan tashqi muhit omillaridan biri bojxona tizimi va uni rivojlantirish vazifalaridir. Bojxona tizimining hozirgi holati, tariflarni tartibga solish tashqi savdoni erkinlashtirish darajasini ham tavsiflaydi. Ashurov M. S. (2023) eksport faoliyati samaradorligini oshirish uchun bojxona tizimini takomillashtirish borasida tavsiyalar bergan bo'lib, uning fikrlariga ko'ra, eksportga yo'naltirilgan korxonalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish ham muhim ahamiyatga ega¹. Bu borada soliq imtiyozlari, subsidiyalar, eksport kreditlari va sug'urtalash kabi vositalardan samarali foydalanish zarur. Norkulov Sh. Sh. (2024) "O'zbekiston Respublikasining eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlari" nomli maqolasida ta'kidlab o'tgani kabi, eksport salohiyatini oshirish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar mavjud². Shuningdek, Xalqaro Valyuta Fondining O'zbekiston bo'yicha hisoboti (2023) mamlakatning tashqi savdo siyosatidagi o'zgarishlar va ularning natijalari haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida korxonalarining eksport salohiyatini oshirish borasida qo'llash mumkin bo'lgan strategiyalar va bugungi kunda qo'llanilgan usullar tahlil qilindi. Ushbu jarayonda qanday usullar samaraliroq ekanligi va ularni qo'llash uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerakligi haqida ma'lumotlar yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat tomonidan qabul qilinayotgan qonunlar, farmonlar va amaliy dasturlar korxonalarga xalqaro bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga yordam bermoqda. Rivojlangan infratuzilma, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va qonunchilikdagi islohotlar eksportning o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyati va xalqaro maydondagi nufuzi oshib bormoqda. "Tashqi savdo faoliyati to'g'risida"gi qonun (1997-yil) eksport va import faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjatdir. U eksportni rag'batlantirishga qaratilgan qoidalarni belgilaydi. Prezidentning 2018-yildagi "Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3857 son⁴li qarori bo'yicha eksport faoliyatini yanada liberallashtirish va tadbirkorlarni rag'batlantirish choralari ko'zda tutilgan. 2020-yilgi "Eksport faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi" eksportchilarni davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan.

Eksportga mo'ljallangan ko'rgazmalar, yarmarkalar va forumlar muntazam o'tkaziladi. O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorligini mustahkamlash borasida davlat va xususiy sektor o'rtasida sheriklik loyihalari amalga oshirilmoqda: JST (Jahon Savdo Tashkiloti)ga a'zo bo'lish jarayoni, Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (YeOI) bilan hamkorlik qilish, turli davlatlar bilan erkin savdo zonalari va eksportni rag'batlantirish bo'yicha kelishuvlar tuzish. O'zbekistonda so'nggi uch yil ichida eksport hajmi sezilarli darajada oshdi, bu mamlakatning xalqaro savdodagi faoliyatini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. 2021-yilda eksport hajmi qariyb 16,6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. O'zbekistonning asosiy eksport mahsulotlari orasida oltin, to'qimachilik, meva-sabzavot mahsulotlari va tabiiy gaz bor edi. Asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Turkiya va Qozog'iston hisoblangan bo'lsa, 2022-yilga kelib eksport hajmi 19,3 milliard AQSh dollarigacha o'sdi. Bu davrda oltin eksportining pasayishi qayd etilgan bo'lsa-da, to'qimachilik mahsulotlari (2,9 milliard AQSh dollarini) va xizmatlar (3,6 milliard AQSh dollarini) eksporti o'sishni ta'minladi. Asosiy eksport bozorlari Xitoy, Rossiya va Qozog'iston bo'lib, mahsulotlar tarkibida gaz, paxta ipi va meva-sabzavotlar yetakchilik qildi. 2023-yilda eksport hajmi ilk bor 23 milliard AQSh dollaridan oshishi kutilmoqda.

Eksportda qo'shilgan qiymat zanjiri orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar ulushi oshmoqda. Xususan, yangi "Yangi O'zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti" dasturi eksport salohiyatini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan amalga oshirilmoqda. Bu yil tabiiy gaz va neft mahsulotlari eksportining o'sishi bilan birga sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida ijobiy natijalar qayd etilmoqda.

1 Ashurov M. S. Korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili. International journal of Theoretical and practical Research. 2023 Issue: 4 Volume: 3 Published: 30.04.2023

2 <https://cyberleninka.ru/article/n/ozbekiston-respublikasining-eksport-salohiyatini-oshirishning-asosiy-yonalishlari/viewer>

3 International Monetary Fund, 2023. Republic of Uzbekistan: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Uzbekistan. IMF Country Report No. 23/145.

4 <https://lex.uz/uz/docs/-3823564>

1-rasm: O'zbekiston Respublikasi 2023-yildagi tashqi savdo aylanmasi statistikasi.⁵

O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi (2023-yil Yanvar-Oktabr). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning Yanvar-Oktabr oylarida respublikaning tashqi savdo aylanmasi 51,0 mlrd AQSh dollariga yetdi va 2022-yilning Yanvar-Oktabr oylariga nisbatan 10,3 mlrd AQSh dollariga yoki 25,2%ga ko'paydi. Tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 20.470,2 mln AQSh dollariga (2022-yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 29,1%ga ko'paydi) va import hajmi 30.503,6 mln AQSh dollariga (22,7%ga ko'paydi) yetdi. Hisobot davrida -10.033,3 mln AQSh dollar qiymatida manfiy tashqi savdo balansi qayd etildi.

O'zbekiston Respublikasi jahonning 198 mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. Tashqi savdo aylanmasining nisbatan salmoqli hissasi XXRda (21,2%), Rossiyada (15,6%), Qozog'istonda (7,0%), Turkiyada (5,1%) va Koreya Respublikasida (3,7%) qayd etilgan.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YIRIK HAMKOR DAVLATLAR
BILAN TASHQI SAVDO AYLANMASI DINAMIKASI**
(yanvar-oktabr, mln. AQSH dollari)

Davlatlar	2021- y.	2022- y.	2023- y.
XXR	6 103,1	7 635,5	10 804,3
Eksport	2 090,5	2 347,9	2 054,8
Import	4 012,6	5 287,5	8 749,5
Rossiya	5 852,9	7 521,7	7 930,0
Eksport	1 675,6	2 542,2	2 668,2
Import	4 177,3	4 979,4	5 261,8
Qozog'iston	3 161,1	3 714,7	3 592,4
Eksport	952,6	1 141,4	1 165,1
Import	2 208,5	2 573,3	2 427,3
Turkiya	2 710,9	2 806,2	2 614,2
Eksport	1 362,0	1 401,2	1 111,7
Import	1 348,8	1 405,0	1 502,6
Koreya Respublikasi	1 525,0	1 967,0	1 878,5
Eksport	42,5	32,9	33,1
Import	1 482,6	1 934,1	1 845,5
Turkmaniston	681,2	835,7	939,1
Eksport	151,4	186,6	143,7
Import	529,8	649,1	795,5
Germaniya	611,5	876,5	876,7
Eksport	53,8	87,3	67,5
Import	557,7	789,3	809,1
Qirg'iz Respublikasi	773,3	1 019,8	814,1
Eksport	642,9	802,7	566,5
Import	130,4	217,1	247,6
Fransiya	233,8	252,7	773,3
Eksport	8,8	68,8	348,4
Import	225,0	183,8	424,9
Afg'oniston	539,9	591,1	693,5
Eksport	537,3	583,8	685,8
Import	2,6	7,3	7,7

2-rasm: O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi dinamikasi (3 yillik) hamkor davlatlar kesimida.⁶

5 O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi (2023-yil Yanvar-Oktabr). <https://invexi.org/uz/press/foreign-trade-turnover-of-the-republic-of-uzbekistan-for-january-october-2023/>

6 O'zbekiston Respublikasi yirik hamkor davlatlar bilan (2023-yil Yanvar-Oktabr). INVEXI: O'zbekistonda xorijiy kompaniyalar bilan tashqi savdo aylanmasi.(2021-2023). Available at: <https://invexi.org/uz/press/foreign-trade-turnover-of-the-republic-of-uzbekistan-for-january-october-2023/>.

2024-yilda eksport hajmi o'tgan yilga qaraganda 650 million dollarga kamaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti 2024-yilning III choragida O'zbekistonning real samarali almashuv kursi (REER) va tashqi savdo ko'rsatkichlarini tahlil qiladigan bo'lsak, quyida real samarali almashuv kursi, eksport o'zgarishlari va kelajak prognozlarini batafsil ma'lumotlar taqdim etiladi.

2024-yilning III choragida O'zbekistonning real samarali almashuv kursi (REER) indeksi pasayganligi kuzatildi. Bu holat eksport narxlarini o'rtasidagi muvozanatga ta'sir ko'rsatadi. Raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun ushbu indeksni tahlil qilish muhim. REER pasayishi eksport narxlarining arzonlashishiga, import narxlarining esa qimmatlashishiga olib keladi. Shu tariqa, bu holat tashqi savdo balansiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, biroq umumiy savdo saldosi qisqarishi xavfini ham o'z ichiga oladi.

Tahlillarga ko'ra: eksport hajmi 6,78 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 650 mln dollarga (yoki 8,7%) kamaydi. Import hajmi esa 9,6 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, savdo balansidagi tafovut 2,8 mlrd dollarni ko'rsatdi, bu esa 2023-yilga nisbatan 38,4%ga qisqardi. Eksport va import o'rtasidagi salbiy tafovut qisqarishi o'z-o'zidan ijobiy o'zgarish sifatida talqin etilishi mumkin.

Tashqi savdo balansini ko'radigan bo'lsak: oltinsiz eksport hajmi 5,18 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi va jami import bilan tafovut 24,3%ga qisqardi. Bu, asosan, Rossiya va Xitoy milliy valyutalarining qadrsizlanishi va Turkiyada kuzatilgan yuqori inflyatsiya bilan bog'liq. Bunday o'zgarishlar tashqi savdo strategiyasini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatmoqda. Valyuta kurslari va inflyatsiyadagi farqlar O'zbekistonning eksport-import muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

2024-yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekiston jahonning 188 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib, tashqi savdo aylanmasi hajmini 42,7 mlrd AQSH dollariga yetkazgan. Tashqi savdo aylanmasining nisbatan salmoqli hissasi Xitoy (18,8%), Rossiya (18,2%), Qozog'iston (6,2%), Turkiya (4,6%) va Koreya Respublikasida (3,1%) qayd etilgan va 2024 yilning 8-oyiga qadar eksport hajmi 17,3 mlrd AQSH dollarini tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat strategiyalarida 2021-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu davr uchun asosiy maqsadlar ko'rib chiqiladi.

3-rasm. Eksport salohiyatini oshirish yo'nalishlari⁷.

Eksport faoliyatini rag'batlantirish maqsadida nol darajali QQS stavkasi qo'llaniladi va oshib ketgan soliq qismini qaytarish tartibi soddalashtiriladi. Eksportchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash dasturi ishlab chiqilib, reyting asosida moliyaviy yordam ko'rsatiladi. Bu dastur 2023-yildan boshlab 200 ta korxonani qamrab olishi rejalashtirilgan. Ushbu dasturda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq ayirboshlash kursining liberallashtirilishi eksport imkoniyatlarini oshirishda kuchli rag'batlantiruvchi omil sifatida qaraladi.

7 Muallif tahlili

Bu esa noan'anaviy soha va tarmoqlarda eksport hajmining ortishiga ko'maklashadi. Ayirboshlash kursiga ta'sirchan tovar eksportchilarining moliyaviy holati faqat eksport hajmining oshishi hisobidan emas, balki olingan daromadlarni milliy valyutaga qayta hisoblash natijasida vujudga keladigan foyda orqali ham tubdan yaxshilanadi. Valyuta siyosatini isloh qilish O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishdagi birinchi zaruriy qadam sifatida ko'rilmog'da. Islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pul-kredit, soliq-budjet va iqtisodiy siyosatning boshqa yo'nalishlaridagi sa'y-harakatlarning samarali muvofiqlashtirilishiga bog'liq. Eksport oldi savdo operatsiyalari uchun moliyaviy resurslar ajratiladi (miqdor eksport hajmiga bog'liq ravishda 1–5 million dollar orasida). Xalqaro sertifikatlash va standartlarni joriy qilish uchun har bir eksportchiga 30 ming dollargacha moliyaviy yordam ko'rsatiladi. Shu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon sharhida quyidagi choralar nazarda tutiladi: xo'jalik yurituvchi subyektlarning hisobvaraqlaridagi chet el valyutasidagi mablag'larini qayta baholash natijasida vujudga keladigan moliyaviy natijalarni soliqqa tortish bazasiga kiritmaslikni ko'zda tutuvchi vaqtinchalik tartib joriy etish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda banklarning kreditlarini restrukturizatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Yuqorida ko'rib chiqilgan O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi va eksport hajmlari bo'yicha tahlil natijalari hamda statistik ma'lumotlar bugungi kunga qadar ma'lum bo'lgan ma'lumotlar asosida ishlangan bo'lib, endilikda bu sohalarda o'tkazilishi mumkin bo'lgan islohotlar va ustuvor choralarni ko'rib chiqamiz. Mamlakatda eksport salohiyatini oshirish uchun turli iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy mexanizmlar qo'llaniladi. Ushbu mexanizmlarning asosiy yo'nalishlari korxonada eksport salohiyatini oshirish uchun tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish va shu kabi loyihalardan iborat. Quyida korxonalar uchun eksport salohiyatini rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar keltirilgan.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni rejalashtirish doirasida xalqaro bozorlarni o'rganish, bozorlarning ehtiyojlari, talab va taklif darajasi, narx siyosatini chuqur tahlil qilish va shu asnoda harakatlanish ko'zda tutiladi. Bundan tashqari, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish yo'nalishida mahalliy va xalqaro standartlarga javob beradigan yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish va ularni eksportga yo'naltirish ham nazarda tutiladi. Bunda korxonalar va subyektlar yurituvchilarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Eksport strategiyasini ishlab chiqishda o'rta va uzoq muddatli eksport maqsadlarini belgilash zarur.

Tashqi bozorlar uchun mahsulot tayyorlash jarayonida mahsulot sifatini oshirish va mahalliy mahsulotlarni xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqarish, ISO standartlariga javob bera olish, HACCP va boshqa sertifikatlariga ega bo'lish kabi qadamlar amalga oshirilishi lozim. Bundan tashqari, yangi mahsulotlarni paketlash va brendlashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Mahsulot qadoqlanishi va ko'rinishini xalqaro talabga moslashtirish orqali uning qiymatini oshirish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Marketing va savdo kanallarini yaratish jarayoni doirasida raqamli platformalar orqali savdoni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron tijorat platformalari (Alibaba, Amazon, O'zTrade) orqali global mijozlar bilan bog'lanish imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, xalqaro ko'rgazmalar va yarmarkalarda qatnashish, mahsulotlarni xorijiy bozorlar e'tiboriga havola qilish muhim bosqich hisoblanadi.

Keyingi qadam moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan foydalanish bo'lib, bugungi kundagi qonunchilik imtiyozlari va amaliy dasturlar doirasida davlat imtiyozlari va grantlarga ega bo'lish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan taqdim etiladigan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va eksport sug'urtasi muhim moliyaviy yordam vositalaridir. Ushbu vositalardan foydalanish eksport faoliyatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim ahamiyatga ega.

Ushbu qadamlar ijrosidan so'ng eksport jamg'armalariga e'tibor qaratish lozim. Eksport oldi operatsiyalari uchun tijorat banklari va maxsus jamg'armalardan moliyalashtirish yordamlarini olish samarali yo'l hisoblanadi.

Tashqi savdo hamkorliklari esa jarayonning oxirgi bosqichlaridan biri bo'lib, bu bosqichda eng zaruriy ishlar amalga oshiriladi. Shu sababli katta e'tibor talab qilinadi va savdo amaliyotlarining ijrosi ta'minlanadi. Savdo hamkorlari tarmog'ini kengaytirish orqali xorijiy kompaniyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish eksport samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, xalqaro miqyosdagi iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish katta qulaylik va samara keltiradi. Jumladan, JST (Jahon Savdo Tashkiloti) va YeOII (Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi) kabi tashkilotlarning imkoniyatlaridan samarali foydalanish, tashqi savdo aloqalarini rivojlantirishda sezilarli yordam beradi.

O'z navbatida savdo (eksport) jarayonini amalga oshirishda xalqaro logistika xizmatlariga ehtiyoj paydo bo'ladi. Samarali transport tizimidan foydalanish korxonalar uchun ahamiyatli va foydali hisoblanadi. Mahsulotlarni yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish uchun logistika yo'nalishlarini optimallashtirish borasida turli dasturiy ta'minotlar yoki analitik tahlil usullaridan foydalanish mumkin.

3PL (Third-Party Logistics), 4PL (Fourth-Party Logistics) yoki SCOR (Supply Chain Operations Reference) kabi modellardan foydalanish logistika tizimini samarali boshqarish va savdo (eksport) jarayonidagi ehtimoliy zararlardan saqlanish imkonini beradi. Ushbu mexanizmlar asosida korxonalar xalqaro bozor talablari va standartlarini tushunib, sifatli mahsulot ishlab chiqarish va marketing strategiyalarini amalga oshirish orqali o'z eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirishlari mumkin.

Mazkur jarayon nafaqat korxonalarining eksport imkoniyatlarini rivojlantirish, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Logistika xizmatlarini to'g'ri yo'lga qo'yish eksport faoliyatining barqarorligi va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, korxonada eksport salohiyatini oshirish nafaqat uning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, balki xalqaro bozorlar bilan mustahkam aloqalarni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yuqorida ko'rib chiqilgan asosiy jihatlarga e'tibor qaratish lozim.

Bozorni o'rganish va strategik rejalashtirish, shuningdek, korxonalar va biznes subyektlarini xalqaro bozorlarni tahlil qilishga yo'naltirish orqali o'z mahsulotiga talab mavjud bo'lgan hududlarni aniqlash zarur. Bozor tendensiyalariga moslashish va mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish eksportning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bu jarayonda davlat ko'magidan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy imtiyozlar, subsidiyalar va soliq yengilliklari korxonalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish eksport jarayonini yengillashtiradi va uning samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, eksport salohiyatini oshirish uzoq muddatli strategik maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lib, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlikka asoslanadi. Korxonalar ushbu yo'nalishlarda faoliyat olib borish orqali xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlashi va milliy iqtisodiyot rivojiga salmoqli hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ashurov M. S. Korxonalar eksport faoliyati va salohiyatini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili. International Journal of Theoretical and Practical Research.
2. Tashqi iqtisodiy faoliyat. Stat.uz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo hajmi (2020-2024). <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2/>.
3. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. <http://old.miit.uz/oz/menu/mery-po-podderzhke-eksporterov/>
4. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/56907-o-zbekiston-8-oyda-188-ta-mamlakat-bilan-savdo-aloqalarini-amalga-oshirgan/>.
5. Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida. <https://lex.uz/acts/-3326421/>.
6. <https://uz24.uz/uz/articles/tashqi-savdo-11-8?ysclid=m3pkz07gs016572816/>.
7. Porter M. E. (1998). Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
8. World Bank Group. (2023). The Role of Trade Policy in Promoting Export Competitiveness. <https://www.worldbank.org/en/publication/trade-policy-export-competitiveness>.
9. OECD. (2023). Export Performance and Trade Policy. OECD Economic Outlook. <https://www.oecd.org/trade/policy/export-performance-trade-policy-2023/>.
10. UNCTAD. (2023). Trade and Development Report. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/publication/trade-and-development-report-2023>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

